

O‘QUVCHI QIZLARNI OLIY TA’LIM MUASSALARIGA YO‘NALTIRISH JARAYONIDA OTA-ONALARNING PEDAGOGIK MADANIYATINI OSHIRISH USULLARI

¹Egamberdiyev Umidbek Xo‘jayevich, ²Rasulov Jamshidbek Maxammadimin o‘g‘li

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

²Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504032>

***Annotatsiya.** O‘quvchi qizlarni oliy ta’lim muassasalariga yo‘naltirishda umumta’lim maktabi va oila hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayoning maqsadli va sifatli amalga oshirilishida ota-onalarning pedagogik madaniyati darajasi xal qiluvchi rol o‘ynovchi omillardan biridir. Mazkur maqolada o‘quvchi qizlarni oliy ta’lim muassasalariga yo‘naltirish jarayonida ota-onalar pedagogik madaniyatini oshirishning ayrim usullari to‘g‘risida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** umumiy o‘rta ta’lim, umumta’lim maktabi, oliy ta’lim, o‘quvchi qizlar, oila, ota-ona, pedagogik madaniyat, usul.*

***Аннотация.** Взаимодействие общеобразовательной школы и семьи имеет важное значение в направлении девочек в высшие учебные заведения. Уровень педагогической культуры родителей является одним из факторов, играющих решающую роль в целенаправленной и качественной реализации этого процесса. В статье рассматриваются некоторые методы повышения педагогической культуры родителей в процессе направления девушек в высшие учебные заведения, метод.*

***Ключевые слова:** общее среднее образование, общеобразовательная школа, высшее образование, студентки, семья, родители, педагогическая культура, методы.*

***Abstract.** The interaction of the comprehensive school and the family is of great importance in sending girls to higher education institutions. The level of pedagogical culture of parents is one of the factors that play a decisive role in the purposeful and high-quality implementation of this process. The article discusses some methods of improving the pedagogical culture of parents in the process of directing girls to higher education institutions.*

***Keywords:** general secondary education, comprehensive school, higher education, female pupils, family, parents, pedagogical culture, method.*

Yangi O‘zbekistonda yosh avlodning zamonaviy talablar va xalqaro andozalarga mos bilim hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga mos bilim olish imkoniyatlari toboro kengayib bormoqda. Bu jarayonda o‘quvchi-qizlarni oliy ta’lim muassasalariga yo‘naltirish va tayyorlash, shuningdek, oliy ta’lim olishi jarayonida har tomonlama qo‘llab-quvvatlash hamda ta’limdan keyingi bandligini ta’minlash masalalari davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi.

“Qiz bolaning o‘qib, oliy ma’lumotli bo‘lishi, kasb-hunar egallashi oila baxti, farzandlar kamoli uchun, shu asosda butun jamiyat ravnaqi uchun xizmat qiladi” [1], - degan edi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev.

Bugungi kunda o‘quvchi qizlarda oliy ta’lim olishga bo‘lgan ishtiyoq va qiziqishni shakllantirish, ta’lim yo‘nalishlariga va oliy ta’lim muassasalariga to‘g‘ri yo‘naltirish hamda kirish testlariga tizimli tayyorlash har bir umumta’lim muassasalari oldiga muhim vazifalar sifatida qo‘yilmoqda. Umumta’lim maktabining faoliyat samaradorligi va imidjini belgilovchi

mezonlardan biriga aylandi.

O‘quvchi qizlarni oliy ta’lim muassasalariga to‘g‘ri yo‘naltirishda umumta’lim maktablarining ota-onalar bilan hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar o‘z qizlarining oliy ta’lim olishining istiqbol hayoti uchun muhimligini anglab yetishlari, oliy ta’lim muassasalari tanlovi va ulardagi kirish testlariga tayyorgarlik jarayonlarining o‘ziga xos xususiyatlari va talablarini bilishlari zarur bo‘lib, shundagina maktab bilan hamkorlik samaradorligi yuqori bo‘lishi tabiiydir.

Tadqiqotchilardan X.Xaydarovaga ko‘ra, “ota-onalar pedagogik madaniyati salohiyatini ro‘yobga chiqarish mezonlari bo‘lgan bolalarni oilada tarbiyalash va ijtimoiylashtirish muammolarini hal qilish zamonaviy jamiyatda yuzaga keladigan ijtimoiy muammolarga bevosita bog‘liqdir. Ushbu muammolarga yosh avlodni ijtimoiylashtirish, bolalarga ma’naviy-axloqiy tarbiya berish va qadriyatlar yo‘nalishini o‘zgartirish, avlodlarning o‘zaro aloqalari uslublarini o‘zgartirish, axborot jamiyatining manfaatlariga ta’sirini hisobga olgan holda ularning axloqiy ko‘rsatmalarini shakllantirish kiradi” [2,53-bet].

Zamonaviy pedagogikada oila tarbiyasini takomillashtirishning asosi ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish bo‘yicha tizimli ishlar sifatida qaralmoqda. Ya’ni, oilaning farzand tarbiyasi va har tomonlama kamol topishi borasidagi yetakchi vazifalarini bajarishdagi muvaffaqiyati ko‘p jihatdan oilaning tarbiyaviy salohiyatiga bog‘liqdir. Ota-onalar va umuman oilaning pedagogik madaniyati, “pedagogik imkoniyatlarini tashkil etuvchi shart-sharoitlar va vositalar majmuasini ifodalaydi. Bunga moddiy-maishiy sharoit, oilaning katta-kichikligi, uning hissiy-psixologik iqlimi, oila a’zolari o‘rtasidagi munosabatlarning tabiati, muloqot katta yoshdagi oila a’zolarining madaniy-ma’rifiy darajasi, tarbiyadagi tajribasi va shaxsiy namunasi, oilaviy an’analar va boshqalar kiradi” [3, 1-3].

O‘quvchi qizlarni umumta’lim maktablarida oliy ta’limga yo‘naltirish jarayoni ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish uchun qulay pedagogik shart-sharoitlar va yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Avvalari, ota-onalarning pedagogik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish jarayonlari bevosita o‘quvchi qizlarning davomati, odob-axloqi, o‘zlashtirishi, ma’lum fanlarga qiziqishi, turli fan olimpiadalari va ko‘rik-tanlovlarga tayyorlash kabi masalalarni o‘z ichiga olgan bo‘lsa, endilikda yanada yangi yuqori bosqichga ko‘tarilib, umumta’lim maktabi va oila uchun mas’uliyatli yangi davr boshlanadi, deyish mumkin.

Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, aksariyat hollarda ota-onalar o‘z farzandlarining oliy ta’lim olishini qo‘llab-quvvatlaydilar va bunga hayrixoh bo‘ladilar, lekin ularga qay tarzda ko‘mak berishni yoki qanday imkoniyatlar yaratishni bilmaydilar.

Shuningdek, amaliyotda o‘z qizlarining oliy ta’lim olishga bo‘lgan intilishlariga skeptik munosabatda bo‘ladigan ota-onalarni ham uchratish mumkin.

Bunday sharoitda umumta’lim maktabi tashabbusni o‘z qo‘liga olishi lozim bo‘lib, asosiy e’tiborni nafaqat o‘quvchi qizlarni oliy ta’lim olishga yo‘naltirish va tayyorlash, balki ota-onalarning ham bu yo‘nalishdagi pedagogik madaniyatini oshirishga ham qabuliy kirishishlari lozim bo‘ladi.

Bu jarayonda umumta’lim maktabi rahbari, direktorning o‘quv ishlari bo‘yicha o‘rinbosari, psixolog, sinf rahbari va fan o‘qituvchilarining o‘ziga xos vazifalari va mas’uliyati yuzaga keladi.

Har bir umumta’lim maktabi bitiruvchilarni oliy ta’lim muassasalariga yo‘naltirish va tayyorlash bo‘yicha o‘z dasturiga ega bo‘lar ekan, unda o‘quvchi qizlar oilalari bilan ishlashni alohida yo‘nalish sifatida kiritish maqsadga muvofiqdir.

Bizningcha, umumta’lim maktabi o‘quvchi qizlarni oliy ta’lim muassasalariga yo‘naltirish

jarayonida quyidagi usullardan foydalansa, jarayon sifatli va samarali amalga oshiriladi:

– **“Ota-onalar universiteti”** doirasida: qizlarning ota-onalarga oliy ta’lim olish uchun yurtimizda yaratilgan imkoniyatlar to’g’risidagi ma’ruzalar va davra suhbatlari;

– **“Ota-onalar kuni”** doirasida: o’z qizlarining oliy ta’lim olish bo’yicha xohish-istaklarini bilishi, ularga xayrixohlik darajasi va oilada oliy ta’limga tayyorgar uchun zarur pedagogik-psixologik muhit va shart-sharoitlar holati bo’yicha ijtimoiy va psixologik so’rovnomalari;

– **“Ota-onalar majlisi”da:** 11-sinfni bitirayotgan qizlarning fanlar bo’yicha o’zlashtirish darajasi, tanlangan oliy ta’lim muassasasi to’g’risida va sinov testlari natijalari bo’yicha ma’lumotlar berish;

– **Sinov testlari jarayonida:** ota-onalar ishtirokini ta’minlash va sinov testlari natijalari va tanlangan yo’nalish hamda oliy ta’lim muassasasi bo’yicha o’tgan yilgi kirish ballarining o’zaro taqqoslama ma’lumotlari asosida tahlillar;

– **Pedagogik-psixologik maslahat jarayonida:** bitiruvchi qizlar tomonidan oliy ta’lim muassasalari va yo’nalishning to’g’ri tanlanganligi, ma’lum fanlardan tayyorgarlikni kuchaytirish, test sinovlariga qo’shimcha tayyorgarlik, tayyorgarlik jarayonida oilada qulay pedagogik-psixologik muhit yaratish va shu kabilar bo’yicha maslahatlar;

– **Sinf dan tashqari ishlar doirasida:** ota-onalar va o’quvchi qizlarning oliy ta’lim muassasalariga sayohatlari, hamkorlikdagi “ochiq eshiklar kuni” tadbirlari;

– **Ijtimoiy tarmoqlar vositasida:** umumta’lim maktabi yoki bitiruvchilar uchun alohida tashkil etilgan “Telegramm” guruhlarini orqali oliy ta’limga qabul bo’yicha me’yoriy-huquqiy hujjatlar, qabul yo’nalishlari, kvotalari va test sinovlari o’tkaziladigan fanlar bo’yicha ma’lumotlar, sinov testlari namunalari hamda muhim yangiliklar va e’lonlarni berib borish;

– **Rahbariyat qabuli doirasida:** ota-onalar, jumladan, oliy ta’lim olish uchun alohida imtiyozlarga ega bo’lgan o’quvchi qizlarning ota-onalarini qabul qilish, ularga qizlarining imtiyozli qabul qilinishi bo’yicha hujjatlarni rasmiylashtirish, nodavlat oliy ta’lim muassasalari bilan shartnomalar tuzishlarida ko’maklashish va sh.k.

Umuman olganda, ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirishga ko’maklashish umumta’lim maktabi faoliyatidagi uzluksiz jarayondir. Eng muhimi, ma’lum bir davrda amalga oshirilgan ishlar keyingi yillarda, masalan, ikki yoki undan ortiq farzandlari ta’lim olayotgan oilalar uchun katta ahamiyatga egadir.

Shu bilan birgalikda, yo’nalishlardagi amaliy ishlarning sifati va qo’llaniladigan usullar samarasi, o’z navbatida, har ikkala tomonning faolligi va hamkorlikning har bir bosqichida ma’lum pedagogik mas’uliyatni o’ziga olishi va bajarishi bilan bog’liqdir. Umuman olganda, o’quvchi qizlarni oliy ta’lim olishga motivatsiyalashda ota-onalar bilan ishlash usullari masalasi zamonaviy pedagogikada alohida ilmiy tadqiqot doirasida o’rganilishini talab etadi va dolzarb mavzulardan birini yuzaga chiqaradi.

REFERENCES

1. Yangi O’zbekistonda butun xalqimiz qatori xotin-qizlarimiz uchun ham munosib sharoitlarni yaratib berish – eng muhim vazifamiz bo’lib qoladi. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag’ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 07.03.2024. <https://president.uz/uz/lists/view/7076>
2. Хайдарова Х. Ота-оналар педагогик маданиятини ташкил қилишнинг асосий механизмлари. О’zbekiston Milliy universiteti Zamonaviy pedagogika va psixologiyaning dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 24-mart. 2024.

3. Чижикова Т. Повышение педагогической культуры родителей. Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы. Общая педагогика, история педагогики и образования. <https://interactive-plus.ru/e-articles/collection-20140408/collection-20140408-2098.pdf>